

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕОЛИТА НА УСТЮРТСКОМ ПЛАТО: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Мадреймов Б.Дж.

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха, г.Нукус

Вопрос о культурной принадлежности неолитических памятников Устюртского плато является актуальной темой в археологии Центральной Азии. Регион Устюрт, расположенный на территории Казахстана, Узбекистана и Туркменистана, представляет собой уникальную археологическую область, где сосредоточены памятники, относящиеся к различным историческим эпохам. Однако для неолита характерна нехватка прямых этнографических и лингвистических свидетельств, что усложняет определение культурной принадлежности. На Устюртском плато обнаружены многочисленные археологические памятники, включая стоянки, поселения и могильники, относящиеся к неолиту. Среди них выделяются такие памятники, как Кендерли, Шапахты и другие, где найдены следы древней человеческой деятельности, включая орудия труда, керамику и останки животных. Однако прямые датировки и культурная атрибуция этих памятников остаются предметом научных дискуссий.

Первые находки кремневых изделий с Устюрта интерпретировались как Кельтеминарские [Бижанов. 1982]. Отмечалось также, что Устюртский неолит по ряду признаков ближе к Западно-Казахстанскому и Южно-Уральскому, чем и Хорезмскому и Верхнеузбойскому или Закаспийскому [Бижанов. 1982]. Однако, новые материалы с Устюрта позволили иначе подойти к решению этого сложного вопроса и вывести Устюртский неолит за рамки Кельтеминарской культуры. Стала очевидной ошибочность отнесения неолитических памятников Устюрта и Западного Казахстана к Кельтеминарской культуре. В этой связи рассмотрим так называемую «Тулюзекую» культуру, выделенную А.Н. Мелентьевым, который относит ее в Кельтеминарской культурной провинции, охватывающей северо-восточную часть Прикаспия до Уральского хребта на севере и до песков Сам на западе [Бижанов, Авизова. 1981]. Ознакомление с материалами «тулюзской» культуры позволяет сделать следующие выводы, во-первых, в настоящее время можно считать установленным, что границы распространения Кельтеминарской культуры строго и четко ограничиваются, собственно, Акчадарьинской дельтой и юго-востоком Кызылкумов [Бижанов. 1982]. Во-вторых, во времени существования обеих культур имеются большие хронологические различия. Если «тулюзская культура» датируется в пределах VI тыс. до н. э., то самая нижняя хронологическая граница Кельтеминарской культуры датируется не ранее V тыс. до н. э. Анализ материала заставляет отказываться от мысли вхождения территории Устюрта в ареал «тулюзской» культуры. А что касается влияния Кельтеминарской культуры,

то мы полностью присоединяемся к тем исследователям, которые считают преувеличенной роль Кельтеминарской культуры в неолите Евразия [Бижанов, Авизова. 1981].

Правда влияние Кельтеминарской культуры для этой территории, в частности, на Урале, как справедливо считает Г. Н. Матюшин, чувствовалось только в период среднего этапа Кельтеминарской культуры, а не ранее III тыс. до н. э. [Бижанов. 1982].

Основываясь на немногочисленных материалах с Устюрта А.В. Виноградов признает своеобразие неолитических комплексов с Устюрта, ссылаясь на отсутствие там наконечников стрел Кельтеминарского типа и малочисленность пластин с притупленным краем. Н.Д. Праслов, отмечая разные традиции в технике обработки камня и неолитических стоянок Устюрта, высказывает предположение о разнокультурном характере неолита Устюрта. Согласно Г. Ф. Коробковой, Устюртский материал существенно различается в пределах рассматриваемого региона. Ею ставится вопрос о выделении Актайлакской культуры и возможности существования других культурных комплексов [Бижанов. 1982].

Вслед за Г.Ф. Коробковой, А.К. Авизова выделяла еще одну Айдаболскую культуру, отнесенную ею и мезо-неолиту [Бижанов. 1982]. Нет сомнения, что, когда кому-нибудь из этих исследователей попадутся еще какие-либо материалы с Устюрта, они могут выделить еще не одну культуру.

Рассмотрим, в чем не правы эти исследователи, выделившие разновременные самостоятельные культуры Устюрта. Во-первых, они основаны на материалах немногочисленных стоянок, а весь комплекс находок с разных точек Устюрта не знаком этим исследователям, а между тем, знакомство с ним могло бы заставить их воздержаться от выделения самостоятельных культур в неолите Устюрта. Во-вторых, эти комплексы разновременные, т. е. комплекс индустрии Актайлак-1 относится к раннему неолиту, а Айдабол мезолиту. Выделение культур Актайлакской (в неолите) и Айдаболской (в мезолите) нуждается более строгим аргументированном научном основании.

Для выяснения этого вопроса обратимся к материалам Устюрта и его технико-типологической характеристике.

Для каменных индустрий Устюрта характерен состав изделий (37 типов по Г. Ф. Коробковой) разнообразной по форме и технике обработки трапеций, так называемые «рогатые», изредка параллелограммы, пластины с притупленным краем и концом, а также выемчатыми краями наконечники стрел с боковой выемкой и двусторонне обработанные наконечники стрел и копий, оформленные сплошной и крае вой ретушью, различные проколки и резчики, отщепы с подтеской и скребки концевые и на отщепках. Руководящими типами, видимо, следует назвать концевые скребки и, наконец, ножевидные пластины с ретушью и притупленным концом [Бижанов. 1982].

Для Устюртского комплекса характерна своеобразная ретушь, являющаяся важным показателем при определении культурной принадлежности данного региона. В комплексе орудий труда преобладают затапливающиеся на двух боковых краях, со стороны спинки, на одном конце и одном или двух продольных лезвиях, заостренные на одном конце. Как отмечает Г.Ф. Коробкова, последняя форма является либо основной, либо характерной для всего комплекса.

Своеобразие Устюртских индустрий видно при сравнении с индустрией Среднеазиатского региона. Так, Устюртские индустрии от Джейтуна отличаются 27 типами, от Кельтеминарского-31, от Карабугазского-30 типами, от Тахтабазарского-27 типами [Бижанов. 1982]. Отмечено сходство Устюртской индустрии с каменными индустриями на рабугазских и тахтабазарских комплексов Прикаспия, Внутренних Кызылкумов и Южного Урала.

Рассматривая неолитические индустрии Устюрта на фоне синхронных памятников Средней Азии, можно отметить, что по своим технико-типологическим данным они не выпадают из индустрий ареала пустынных районов Средней Азии и Казахстана, где в эпоху неолита была распространена пластинчатая, кремневая техника с микролитическими орудиями труда. Решение вопроса об истоках неолита Устюрта зависит от ясности вопросов хронологии и генезиса Устюртских неолитических культур. Для выяснения этих сложных вопросов обратимся к изделиям геометрических форм. Многие исследователи считают, что изделия трапециевидной формы представляются наиболее ценными для выяснения этой категории вопросов. Отмечено, что эти орудия появляются впервые в мезолите и встречаются ограниченно в отдельных районах. Считается, что мелкие геометрические изделия трапециевидной формы, изредка асимметричные, а большей частью симметричные приходят на смену несколько более крупным асимметричным изделиям, которые в конце мезолита получают широкое распространение в Средней Азии в раннем неолите, встречаясь спорадически из развитом неолите [Бижанов. 1982]. Одним из самых характерных признаков Устюртских стоянок является наличие в инвентаре симметричных трапеций, в том числе так называемых «рогатых»

Сейчас на территории Устюрта известно более 18 пунктов с симметричными трапециями, в том числе «рогатыми». Они в большинстве случаев симметричны, изредка асимметричны, разных размеров. Обработаны частью тонкой ретушью со спинки, реже с брюшка, на верхнем основании сформированы выемки неглубокая, полукруглая и мелкая.

Таким образом, сложение неолитической культуры Устюрта, возможно, происходило под определенным влиянием передвижений населения с юга на север. Плато Устюрт было, видимо, своеобразным коридором между Каспийским и Аральским морями и удобным путем для движения населения в широтном

направлении и осуществлении возможных, не только родственных, но также и хозяйственных контактов в каменном веке.

Без исследования неолитических памятников плато, находящихся на стыке неолитических культур Евразии, нельзя конкретизировать многие стороны взаимодействия этих двух регионов. Занимая промежуточную территорию, неолит Устюрта, видимо, служил связывающим звеном между Южным Уралом и Казахстаном с одной стороны, Южным Прикаспием и Внутренними Кызылкумами с другой. По тому местная неолитическая культура, которую мы рассматриваем ниже, сыграла большую роль в формировании Устюртской неолитической культуры [Виноградов. 1981].

Постановка вопроса о сложении неолита Устюрта стала возможной лишь после открытия мезолитических стоянок типа Айдабол. Сопоставление этих комплексов с раннеолитическими комплексами Устюрта показывает генетическую преемственность этих двух эпох кремне вой индустрии. Такая преемственность в формах каменных изделий и техники их изготовления в двух эпохах может служить указанием на непрерывное существование в это время определенных культурных традиций у древнего населения Устюрта, а, следовательно, и на его этническое единство.

Уже в конце мезолита наблюдаются две культурные традиции на территории Устюрта: одна с ассиметричной, аналогичной мезолитическим памятникам Прикаспия и Южного Урала трапецией, другая крупной симметричной, с выемками по верхнему краю дарьясайского типа. Отметим также, что наличие этих двух типов трапеций в одном комплексе случай, не единственный для Средней Азии. Так, например, они найдены в слое V, а пещеры Джебел, в слое 4-верх грота Дамдам-чашма-1 в Восточном Прикаспии. Сочетание двух трапеций в одном комплексе несомненно, но указывает на своеобразие финального мезолита и раннего неолита Устюрта [Виноградов. 1981].

При расследовании мезолитических памятников Устюрта с двумя видами геометрических микролитов (имеется в виду крупных симметрических и асимметрических трапеций) возникает вопрос, не являются ли эти два типа двумя этапами одной мезолитической и раннеолитической культурной традиции. Если это так, то в сложении неолитической культуры Устюрта большую роль сыграла местная мезолитическая культура.

Однако, можно предполагать, что территория Устюрта, с учетом его географического расположения, представляет сложное существование племенных групп с различными культурными традициями. Изучая связи мезолита Южного Урала со Средней Азией, Г. Н. Матюшин писал, что территория между Уралом и Южным Прикаспием (в том числе Устюрт Е. Б. Бижанов) была заселена племенами разных этнокультурных общностей [Бижанов. 1982].

Несмотря на сложности, некоторые исследователи предполагают, что культура Устюртского плато могла быть связана с культурами соседних регионов. Например, сходство в типах орудий и керамики указывает на возможные контакты с культурами Сырдарьи и Хорезма. Однако отсутствие прямых доказательств затрудняет точную атрибуцию.

Вопрос о культурной принадлежности неолитических памятников Устюртского плато остается открытым и требует дальнейших исследований. Необходимы дополнительные археологические раскопки, радиоуглеродные датировки и сравнительный анализ материалов для более точного определения культурной идентичности этих памятников.

ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Бижанов Е, Авизова А. Неолитические памятники с Ассакаудан. // Вестник КК ФАН УзССР № 1, 1981. с. 66-68.
2. Бижанов Е. Мезолитические и неолитические памятники юго-западного Устюрта. // «Археология Приаралья». Вып.1. Ташкент «ФАН». 1982. с.14-38.
3. Виноградов А. В. Древние охотники и рыболовы Среднеазиатского междуречья. ТХЭ. Т. XIII М., 1981, стр. 133.
4. Коробкова Г. Ф. Указ. соч. стр. 87-95; А. К. Авизова. Неолит Устюрта (в свете экспериментально-трассалогических исследований орудий труда. АКД. Л. 1988.